

CONSTRUINDO UM FUTURO INCLUSIVO: OS AVANÇOS DA LEGISLAÇÃO PARA O AUTISMO

Ana Luísa Gonçalves Felipe - Universidade Federal do Norte do Tocantins – ana.felipe@ufnt.edu.br
Carolina Galgane Lage Miranda - Universidade Federal do Norte do Tocantins - carolina.miranda@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A saúde é um direito fundamental garantido pelo Estado, conforme o artigo 196 da Constituição. Essa garantia ocorre por meio de políticas sociais e econômicas que assegurem acesso equitativo aos serviços de saúde. O SUS, principal política pública nesse contexto, organiza-se pelas Redes de Atenção à Saúde (RAS), incluindo a RAPS e a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência. Estas são fundamentais para garantir o atendimento adequado a indivíduos com TEA, assegurando a universalidade, equidade e integralidade do SUS. **OBJETIVOS:** Descrever as conquistas referentes ao transtorno do espectro autista a partir de normativas, documentos legais. **METODOLOGIA:** Pesquisa documental de caráter descritivo no que concerne à temática do autismo no âmbito da saúde, por meio da base de dados Periódico Capes, Scielo, além de sites oficiais que contenham protocolos e legislação a nível federal. **RESULTADOS:** A detecção precoce do Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma obrigação estatal, regulamentada pela Lei Federal nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. O Ministério da Saúde recomenda um modelo de tratamento holístico, promovendo assistência integral e inclusão social. Entre as principais iniciativas governamentais, destaca-se a Linha de Cuidado para Atenção às Pessoas com TEA, cujas diretrizes foram publicadas em 2013, 2015 e 2021. Em 2023, o Ministério da Saúde incorporou o TEA à Política Nacional da Pessoa com Deficiência, garantindo segurança jurídica e prevenindo a estigmatização. Além disso, dispositivos legais asseguram direitos fundamentais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), que garante acesso à saúde e à educação. A Lei nº 13.977/2020 instituiu a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA (CIPTEA), facilitando o acesso a serviços públicos e privados. Outros benefícios incluem transporte gratuito interestadual (Lei nº 8.899/1994) e horário especial para servidores públicos com dependentes neuroatípicos (Lei nº 13.370/2016). A Lei nº 8.742/1993 também garante o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. **CONCLUSÃO:** A consolidação dessas políticas públicas representa um avanço significativo na garantia de direitos e inclusão social. No entanto, desafios persistem, como a implementação efetiva dessas normativas, a disponibilidade de serviços especializados e a burocracia no acesso a benefícios. Para que os direitos garantidos sejam efetivamente aplicados, é essencial ampliar investimentos, capacitar profissionais e fortalecer a fiscalização, assegurando melhorias reais na qualidade de vida das pessoas com TEA no Brasil.

Palavras-chaves: Transtorno do Espectro Autista, Regulamentos, Acesso a Serviços de Saúde

REFERÊNCIAS:

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Linha de cuidado para a atenção às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias na Rede de atenção Psicossocial do SUS. Brasília, 2013.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Linha de cuidado para a atenção às pessoas com transtornos do espectro do autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2015.

BRASIL, **Ministério da Saúde**, Linha de Cuidado do Transtorno do Espectro do Autismo na criança. Brasília, 2021.

BRASIL. Fran Martins. Saúde e Vigilância Sanitária. TEA: saiba o que é o Transtorno do Espectro Autista e como o SUS tem dado assistência a pacientes e familiares, 2022. **MINISTÉRIO DA SAÚDE**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/abril/tea-saiba-o-que-e-o-transtorno-do-espectro-autista-e-como-o-sus-tem-dado-assistencia-a-pacientes-e-familiares#:~:text=Al%C3%A9m%20disso%2C%20o%20Brasil%20conta,pessoas%20com%20autismo%20em%202021..> Acesso em: 12 mar. 2025.